

Difusión, divulgación y extensión

De la estantería a las redes sociales para la difusión y modernización de la Biblioteca Nacional de México y la Hemeroteca Nacional de México

Silva Bretón Carolina*¹, Rivera Maldonado Janine Alheli²

1 ORCID: 0009-0004-3029-2240

2 ORCID: 0009-0006-2817-0791

1 Instituto de Investigaciones Bibliográficas

2 Instituto de Investigaciones Bibliográficas

* carolinasm@unam.mx

Palabras clave: medios sociales, patrimonio documental, estrategia de comunicación, comparativa social, plataformas digitales.

Introducción:

Las redes sociales constituyen un trampolín para quienes desean crear o consolidar su identidad virtual (Rissoan, 2019). En este contexto, la Biblioteca Nacional de México enfrenta el reto de replantear sus estrategias de difusión para fortalecer su identidad visual, garantizar una imagen institucional renovada y dialogar con públicos diversos, más allá de los circuitos académicos tradicionales. La Biblioteca Nacional de México (BNM) y la Hemeroteca Nacional de México (HNM), como depositarias del patrimonio documental del país, han utilizado plataformas digitales como Facebook, X, Instagram y ahora, Tiktok para ampliar el alcance de sus acervos y fortalecer su presencia pública.

La BNM y HNM se insertan en dinámicas contemporáneas de consumo cultural, donde la inmediatez y la visualidad ocupan un lugar central, traduciendo contenidos especializados a lenguajes accesibles. Manuscritos, impresos antiguos, periódicos, fotografías y efemérides históricas se resignifican mediante narrativas breves, recursos visuales y formatos interactivos que favorecen la comprensión y el interés de audiencias no especializadas.

Además, las redes sociales operan como herramientas de alfabetización informacional, al ofrecer claves de lectura, contextualizaciones históricas y referencias que orientan a los usuarios en la interpretación de fuentes documentales (Alonso López y Terol Bolinches, 2020). Estas prácticas contribuyen a reducir la distancia entre los acervos patrimoniales y la sociedad, al tiempo que refuerzan la legitimidad social de la institución.

El presente artículo analiza el uso de las redes sociales de la BNM y HNM como

estrategia de difusión del patrimonio documental y canal de modernización. Desde un enfoque académico-divulgativo, se examinan los alcances de estas prácticas y se reflexiona sobre su impacto en la visibilidad institucional y en la relación con los públicos digitales.

Objetivo:

Analizar el uso de las redes sociales de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional como estrategia de difusión del patrimonio documental y de modernización institucional.

El artículo busca identificar cómo las plataformas de medios sociales permiten resignificar los acervos históricos, ampliar su accesibilidad y generar vínculos con públicos no especializados, así como reflexionar sobre el impacto de estas prácticas en la visibilidad institucional y en la percepción social de la biblioteca como espacio dinámico de producción y circulación del conocimiento.

Material(es):

Se utilizaron plataformas de redes sociales, herramientas de gestión y tráfico digital (Hootsuite), cronogramas, bitácoras y observación participante. Uso de datos numéricos y análisis estadístico.

Metodología:

La investigación se desarrolló desde un enfoque mixto con diseño descriptivo-analítico, orientado al estudio de las prácticas digitales de la BNM y HNM. En la primera etapa se examinaron los segmentos de mercado y se elaboró un cronograma que incluyó diseño de identidad visual, planeación de parrilla, identificación de materiales, levantamiento de imágenes y calendarización de publicaciones.

En la segunda etapa, las plataformas sociales se asumieron como objeto de estudio y se realizó un análisis de contenido de las publicaciones, considerando variables como el tipo de acervo, recursos visuales, valor patrimonial, modernización, impacto social y servicios. Posteriormente, se identificaron procesos de resignificación del patrimonio documental: efemérides, “palabra del día”, “60 segundos de...” y uso de imágenes fijas y animadas. Se efectuaron tomas fotográficas y video, edición de *reels* y su publicación.

Finalmente, los resultados se analizaron mediante la observación de métricas de interacción (reacciones, comentarios y compartidos), comparándolas con publicaciones previas. El análisis integró la interpretación cualitativa de las experiencias de los usuarios para entender su comportamiento y poder empatizar con los usuarios (Martínez Miguélez, 2015) con la medición cuantitativa de datos observables, entendiendo que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico (Hernández Sampieri et al., 2014). Así, se buscó

fortalecer el sentido de pertenencia hacia el patrimonio documental.

Resultados:

En 2025, la estrategia digital de difusión patrimonial registró un avance sostenido en producción, alcance e interacción, con el Departamento de Difusión coordinando de forma continua la planeación, publicación y posicionamiento de contenidos, y con monitoreo comparativo en Hootsuite.

La operación incluyó más de 160 piezas audiovisuales internas y alrededor de 100 videos de divulgación para redes; además, se registraron 1,927 publicaciones en total. En consumo, la tendencia fue ascendente: las reproducciones mensuales pasaron de 1,000 a 37,000, mientras que, por plataforma, Facebook creció de 2,400 a 1,838,098 visualizaciones y de 78 a 18,200 interacciones (más de 23,233%), con tiempo de interacción de 4h49 min a 4d11h (más de 1,820%), 47,276 seguidores, 26 mil “me gusta”, 2.2 mil mensajes, 8.5 mil comparticiones, 677 publicaciones y un aumento de 94.3% en *engagement*. Una pieza sobre “muñequitas de recortar” superó las 200 mil visualizaciones y acumuló miles de comentarios. Instagram acumuló 1,077,146 visualizaciones, elevó su alcance de 7,600 a 84,000 (más de 1,000%), pasó de 10,459 a 22,038 seguidores, logró 28 mil “me gusta”, 3 mil guardados, 35 mil interacciones y 693 publicaciones, con +39.3% de *engagement*. En X se reportaron 546,800 visualizaciones, crecimiento de 13,500 a 14,094 seguidores, 280 publicaciones y mejora de *engagement* de 4.48% a 36.6%. TikTok pasó de 0 a 213,092 visualizaciones, creció de 956 a 3,486 seguidores, registró 17.8 mil “me gusta”, 3,339 compartidos, 1,726 comentarios y 172 publicaciones, con 10.15% de *engagement*.

En conjunto, el ecosistema digital sumó 3,035,223 impresiones, 82,263 reacciones y 2,851 comentarios.

Estos resultados confirman que el avance no dependió solo del volumen de publicación, sino de una curaduría temática pertinente, una narrativa transmedia coherente y el uso estratégico de formatos de alta tracción (*reels* y piezas animadas) para ampliar la relación entre acervos, comunidad e institución.

Conclusiones:

El análisis de las redes sociales de la BNM y HNM permite identificar una transformación significativa en las formas de difusión del patrimonio documental. Las plataformas digitales funcionan como espacios mediáticos donde los acervos dejan de ser únicamente objetos de resguardo para convertirse en recursos capaces de dialogar con públicos amplios. El uso estratégico de imágenes y la vinculación de los documentos con acontecimientos históricos favorecen procesos de resignificación que amplían su sentido social.

Los resultados de 2025 confirman una consolidación sostenida del ecosistema digital

institucional en volumen, alcance e interacción. El crecimiento simultáneo de visualizaciones, seguidores, impresiones, reacciones, comparticiones y comentarios en múltiples plataformas muestra que la estrategia incrementó tanto en presencia como en capacidad de convocatoria y permanencia pública. La producción sistemática de contenidos y su distribución multicanal permitieron escalar el rendimiento mensual y fortalecer indicadores de *engagement*, particularmente en formatos audiovisuales breves.

También se concluye (por el *reel* representativo de Facebook) que la memoria afectiva es una variable medible de alto impacto cuando se activa desde objetos culturales compartidos. En este caso, la respuesta masiva se vinculó con la nostalgia, transformando una pieza patrimonial en conversación colectiva.

La evidencia numérica demuestra que una curaduría temática pertinente, combinada con narrativa emocional y formato adecuado, multiplica el alcance social del patrimonio documental y potencia su apropiación ciudadana contemporánea.

Por lo tanto, el uso de redes sociales por parte de la BNM y HNM constituyen una estrategia relevante para fortalecer su visibilidad institucional, su papel social y su exhortación a colaborar con el patrimonio documental a futuro. Si bien persisten desafíos relacionados con la sostenibilidad de estas prácticas y la medición de su impacto a mediano plazo.

Referencias Bibliográficas:

1. Alonso López, N., & Terol Bolinches, R. (2020). Alfabetización transmedia y redes sociales: Estudio de caso de Instagram como herramienta docente en el aula universitaria. *ICONO14. Revista científica de Comunicación y Tecnologías emergentes*, 18(2), 138-163. doi.org/10.7195/ri14.v18i2.1518.
2. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill Education.
3. Martínez Miguélez, M. (2015). *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Trillas.
4. Rissoan, R. (2019). *Redes sociales: comprender y dominar las nuevas herramientas de comunicación* (5ª ed.). ENI.